

RAQAMLI MAKONDA O’QUVCHILARNING AXLOQIY MAS’ULIYATINI SHAKLLANTIRISHDA O’QITUVCHI ROLI

Turabova Lobar Xusen qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18703607>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim sharoitida o’quvchilarning axloqiy mas’uliyatini shakllantirish muammolari tahlil qilinadi. Raqamli makonda o’quvchilarning xulq-atvoriga ta’sir etuvchi omillar, internet muhitida yuzaga kelayotgan axloqiy tahdidlar hamda ularning ta’lim jarayoniga salbiy ta’siri yoritib beriladi. Shuningdek, o’qituvchining raqamli makondagi pedagogik roli, shaxsiy namunasi va raqamli etika hamda madaniyatni shakllantirishdagi vazifalari ochib berilgan. Maqolada o’quvchilarda axloqiy mas’uliyatni rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik usullar va ilmiy-amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: raqamli ta’lim, raqamli makon, axloqiy mas’uliyat, o’quvchi tarbiyasi, raqamli etika, internet madaniyati, o’qituvchi roli, kiberxayfsizlik, virtual muhit.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы формирования нравственной ответственности учащихся в условиях цифрового образования. Рассматриваются факторы, влияющие на поведение учащихся в цифровом пространстве, нравственные угрозы, возникающие в интернет-среде, а также их негативное воздействие на образовательный процесс. Особое внимание уделяется педагогической роли учителя в цифровой среде, его личному примеру, а также задачам формирования цифровой этики и культуры. В статье представлены эффективные педагогические методы и научно-практические рекомендации, направленные на развитие нравственной ответственности учащихся.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровое пространство, нравственная ответственность, воспитание учащихся, цифровая этика, интернет-культура, роль учителя, кибербезопасность, виртуальная среда

Abstract. This article analyzes the issues of developing students’ moral responsibility in the context of digital education. The factors influencing students’ behavior in the digital environment, moral threats arising in the internet space, and their negative impact on the educational process are examined. Special attention is paid to the pedagogical role of the teacher in the digital environment, the importance of personal example, and the tasks of forming digital ethics and culture. The article presents effective pedagogical methods and scientific and practical recommendations aimed at fostering students’ moral responsibility.

Keywords: digital education, digital environment, moral responsibility, student upbringing, digital ethics, internet culture, teacher’s role, cybersecurity, virtual environment.

Kirish. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur’atlarda rivojlanishi ta’lim tizimining barcha bo’g’inlariga chuqur kirib kelmoqda. Raqamli ta’lim platformalari, masofaviy ta’lim shakllari va onlayn resurslardan keng foydalanish o’quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, ularning axloqiy tarbiyasiga ham sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Shu bois ta’lim jarayonida o’quvchilarning faqat bilim va

ko’nikmalarini emas, balki axloqiy mas’uliyatini ham shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Virtual muhitda axborotdan foydalanishning erkinligi, anonimlik imkoniyatlari hamda nazorat mexanizmlarining cheklanganligi o’quvchilarning axloqiy xulq-atvoriga ma’lum tahdidlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, internetdan noto’g’ri foydalanish, kiberbulling, plagiat, yolg’on axborot tarqatish kabi holatlar o’quvchilarda mas’uliyatsizlik va befarqlikning kuchayishiga olib kelmoqda. Bunday vaziyatda o’qituvchining raqamli makondagi pedagogik roli yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning maqsadi raqamli makonda o’quvchilarning axloqiy mas’uliyatini shakllantirishda o’qituvchining rolini yoritish hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etish bo’yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berishdan iborat.

Raqamli makon deganda internet tarmog’i, raqamli ta’lim platformalari va axborot texnologiyalari orqali tashkil etiladigan ta’limiy va kommunikativ faoliyatlar majmui tushuniladi. Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, raqamli makon o’quvchining bilim olishi, muloqot qilishi va shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta’sir etuvchi muhim muhit hisoblanadi. *Axloqiy mas’uliyat* esa shaxsning o’z xatti-harakatlari uchun ijtimoiy va ma’naviy javobgarlikni his etishidir. O’quvchilarda axloqiy mas’uliyat axloqiy bilimlar, qadriyatlar, ijtimoiy burchni anglash va ongli xulq-atvor orqali namoyon bo’ladi. Raqamli muhitda ushbu mas’uliyat yanada kengayib, o’quvchining virtual makondagi har bir faoliyati uchun javobgarligini anglashini talab etadi.

Virtual muhitda axloqiy me’yorlar o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, masofaviy muloqot va anonimlik ayrim hollarda axloqiy cheklovlarning buzilishiga olib keladi. Shu sababli raqamli makonda axloqiy me’yorlarni shakllantirish alohida pedagogik yondashuvni talab qiladi.

Raqamli muhitda o’quvchilarning axloqiy mas’uliyatini shakllantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud. Ulardan biri internetdagi axborotdan noto’g’ri foydalanish holatlaridir. O’quvchilar ko’pincha axborot manbalarini tanlashda tanqidiy yondashuvga ega emasliklari sababli zararli yoki ishonchsiz ma’lumotlardan foydalanadilar.

Shuningdek, kiberbulling, plagiat va soxta axborot tarqatish holatlari ham o’quvchilar axloqiy mas’uliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Bu kabi holatlar o’quvchilarda boshqalarga nisbatan hurmatsizlik, mas’uliyatsizlik va befarqlikning shakllanishiga olib keladi. O’quvchilarda axloqiy mas’uliyatsizlikka olib keluvchi omillar qatoriga nazoratning sustligi, ota-onalar e’tiborining yetishmasligi hamda raqamli savodxonlikning past darajasi kiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda o’qituvchining pedagogik faoliyati muhim ahamiyatga ega.

Raqamli makonda o’qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi va yo’naltiruvchi sifatida ham faoliyat yuritadi. O’qituvchining shaxsiy namunasi o’quvchilarda mas’uliyatli xulq-atvorni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

O’qituvchi o’quvchilarga raqamli etika, muloqot madaniyati va internetdan xavfsiz foydalanish qoidalarini o’rgatishi zarur. Dars jarayonida axloqiy masalalarni muhokama qilish, real hayotiy misollar orqali tushuntirish samarali natija beradi.

Shuningdek, o’qituvchi–o’quvchi–ota-ona hamkorligi raqamli tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu hamkorlik o’quvchilarning raqamli muhitdagi xulq-atvorini nazorat qilish va yo’naltirish imkonini beradi.

O’qituvchi onlayn platformalarda hurmatli va mas’uliyatli muloqotni namoyon etishi, axborot manbalariga havola berish, mualliflik huquqiga rioya qilish orqali o’quvchilarda mas’uliyatli munosabatni shakllantiradi. Shuningdek, o’qituvchining ijtimoiy tarmoqlardagi

faolligi, bahs-munozaralarda madaniyatli fikr bildira olishi o‘quvchilarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, o‘qituvchi raqamli texnologiyalardan maqsadga muvofiq va me’yorida foydalanish orqali o‘quvchilarga vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va internetdan samarali foydalanish ko‘nikmalarini singdiradi. Bu holat o‘quvchilarda ongli va mas’uliyatli xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Avvalo, o‘qituvchi o‘quvchilarda raqamli muhitda hurmat, bag‘rikenglik va mas’uliyat kabi axloqiy qadriyatlarni shakllantirishi lozim. Bu jarayonda virtual muloqotdagi etik normalar, kiberbullingning oldini olish, boshqalarning fikriga hurmat bilan munosabatda bo‘lish masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.

Shuningdek, o‘qituvchining vazifalariga axborotni tanlash va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish ham kiradi. O‘quvchilarga *ishonchli manbalarni ajrata olish, yolg‘on va zararli axborotdan himoyalash, shaxsiy ma’lumotlarni saqlash* qoidalarini tushuntirish raqamli madaniyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bundan tashqari, o‘qituvchi o‘quvchilarga *mualliflik huquqiga rioya qilish, plagiatga yo‘l qo‘ymaslik va axborotdan qonuniy foydalanish masalalarini* amaliy misollar orqali tushuntirishi lozim. Bu esa o‘quvchilarda axloqiy mas’uliyat va huquqiy ongni shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘quvchilarda axloqiy mas’uliyatni shakllantirishda interaktiv va muammoli ta’lim metodlaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Munozaralar, vaziyatli topshiriqlar va loyiha ishlari o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Raqamli tarbiya elementlarini darslarga integratsiya qilish, ya’ni fan mazmuniga axloqiy va raqamli madaniyatga oid masalalarni kiritish muhim ahamiyatga ega. Bu o‘quvchilarda ongli va mas’uliyatli munosabatni shakllantiradi. Onlayn muhitda nazorat va tahlil mexanizmlaridan oqilona foydalanish ham axloqiy mas’uliyatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda o‘qituvchi yo‘naltiruvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli makonda o‘quvchilarning axloqiy mas’uliyatini shakllantirish ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda o‘qituvchining pedagogik roli yetakchi ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchining shaxsiy namunasi, raqamli etika va madaniyatni o‘rgatishdagi faoliyati o‘quvchilarning ongli xulq-atvorini shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘qituvchi faoliyatini takomillashtirish maqsadida raqamli tarbiya masalalarini ta’lim jarayoniga keng joriy etish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ochilov M. Zamonaviy ta’lim jarayonida axborot madaniyatini kuzatish. – Toshkent: “Iqtisod-moliya”, 2019.
2. Jo‘rayev D. Raqamli ta’limda axborot madaniyatini kuzatish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2021.
3. Raxmatullayev D.R. “Ta’limni raqamlashtirish sharoitida o‘quvchilarni axborot madaniyatini shakllantirish pedagogik muammo sifatida” Academic Research in Educational Sciences, Volume 4, Issue 11, 2023
4. Rustamov A.B. “Raqamli ta’limda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik strategiyalari” INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE Volume 3, Issue 1, 2025